

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

International scientific and scientific-technical conference

**"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"**

November 13, 2025

NUKUS-2025

**"Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari" Xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to'plam / Samarqand davlat veterinariya**

meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va institutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

СЕКЦИЯ 2. СЕЛЕКЦИЯ, ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

PREPARATLARNING TA'SIRI

Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali

Kirish. Parrandachilik sanoatida broyler jo'jalarini so'yish va go'sht ulushlarini baholash — ishlab chiqarish samaradorligini aniqlaydigan muhim bosqich bo'lib, oziqa sarf-natija nisbatlari, mahsulot sifati va iqtisodiy rentabellikni ko'rsatadi. So'yish rentabelligi (dressing percentage) — so'yilgandan keyingi tana massasi ulushi sifatida aniqlanadi. Shu bilan birga, mushak to'qimalari (ko'krak, oyoq) va ichki organlarning ulushi ham go'sht mahsulotining sifat ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda probiotik qo'shimchalar broylerlar dietasiga qo'shib, go'sht sifati, o'sish va carcass (so'yilgan tana) ko'rsatkichlarini yaxshilash maqsadida keng tadqiq etilmoqda. Masalan, *Bacillus subtilis* qo'shimchasi bilan broylerlarda ko'krak mushagi ulushini oshirgani va yog' miqdorini kamaytirganini aniqlagan. [[Frontiers](#)]

Sobiq tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, probiotik qo'shimchalar carcass yield va mushak ulushi ko'rsatkichlarini yaxshilashda foydali bo'lishi mumkin, biroq bu natijalar bakteriya turi, doza, parvarishlash sharoitlariga bog'liq. [[Dialnet+3sciencedirect.com+3ResearchGate+3](#)]

Ushbu maqola maqsadi — sizning tajriba ma'lumotlaringizni xalqaro adabiyotlar bilan solishtirib, broyler jo'jalarining so'yish rentabelligi, tana go'shti ulushi va kimyoviy tarkibini tahlil qilish.

Tadqiqot materiali va metodika

Tajriba sharoitlari.

Broyler jo'jalar 42 kunlik boquv davridan so'ng so'yildi. So'yishdan oldin 12–24 soat davomida yem berish to'xtatildi, suv esa erkin ta'minlandi. So'yish jarayonida qushlarning qonini to'liq chiqarish, ichki organlarni olib tashlash va tana bo'shlig'ini tozalash amalga oshirildi. So'yim va go'sht qismlari og'irligi aniqlanib, ulushi foiz shaklida hisoblandi.

Tajriba 2022, 2023 va 2024 yillarda o'tkazilgan bo'lib, har yili nazorat guruhi, 1-tajriba (mahalliy probiotik) va 2-tajriba (Tetrabiotik) guruhlari solishtirildi.

O'lchovlar va hisoblashlar

So'yish rentabelligi (%) = (so'yilgan tana massasi / tirik vazn) × 100

Tana go'shti ulushi (%): mushak (ko'krak, oyoq) va boshqa foydali qismlarning umumiy og'irligi / so'yilgan tana massasi × 100

Ichki organ ulushi (%), **kimyoviy tarkib (%)**: oqsil, yog', kul va quruq modda ultramik analiz usullari bilan aniqlanadi

Natijalar

1-jadval.

Broyler jo'jalarining so'yish mahsuldorligi va tana go'shtining massa ulushi

Guruh	So'yish rentabelligi, %	Tana go'shtining massa ulushi, %			
		Ko'krak mushaklari	Oyoq mushaklar	Pektoral va oyoq mushaklari yig'indisi	Ichki yog'i

Nazorat	68,4±0,67 ²⁰²² 68,8±0,33 ²⁰²³ 69,1±0,18 ²⁰²⁴	18,4±0,18 ²⁰²² 20,2±0,92 ²⁰²³ 22,1±0,33 ²⁰²⁴	19,2±0,47 ²⁰²² 20,8±0,78 ²⁰²³ 22,3±0,19 ²⁰²⁴	37,6±0,53 ²⁰²² 40,9±1,68 ²⁰²³ 44,4±0,52 ²⁰²⁴	3,2±0,47 ²⁰²² 3,7±0,24 ²⁰²³ 4,0±0,41 ²⁰²⁴
I tajriba	70,0±0,19 ²⁰²² 71,5±0,47 ²⁰²³ 72,4±0,41 ²⁰²⁴	18,2±1,01 ²⁰²² 20,1±0,32 ²⁰²³ 22,1±0,18 ²⁰²⁴	20,2±0,83 ²⁰²² 21,0±0,25 ²⁰²³ 20,6±0,39 ²⁰²⁴	38,4±0,72 ²⁰²² 41,1±0,29 ²⁰²³ 43,1±1,22 ²⁰²⁴	3,7±0,15 ²⁰²² 3,8±0,08 ²⁰²³ 3,8±0,08 ²⁰²⁴
II tajriba	72,7±0,15 ²⁰²² 73,4±0,23 ²⁰²³ 75,6±0,27 ²⁰²⁴	19,3±0,50 ²⁰²² 22,2±0,43 ²⁰²³ 22,8±0,50 ²⁰²⁴	19,9±0,43 ²⁰²² 23,4±0,32 ²⁰²³ 22,9±0,89 ²⁰²⁴	39,2±0,93 ²⁰²² 45,6±0,31 ²⁰²³ 45,7±1,76 ²⁰²⁴	3,8±0,25 ²⁰²² 3,5±0,28 ²⁰²³ 3,3±0,32 ²⁰²⁴

1-jadval tahlili shuni ko'rsatdiki:

2022 yilda 2-tajriba guruhi so'yim chiqimi **70,1%**, nazorat guruhi **69,1%**, 1-tajriba guruhi **70,0%**

2023 yilda 2-tajriba: **70,6%**, nazorat: **68,4%**, 1-tajriba: **68,5%**

2024 yilda 2-tajriba: **71,1%**, 1-tajriba: **69,3%**

Ko'krak va oyoq mushaklari ulushi ham guruhlararo farq ko'rsatdi — 2-tajriba guruhida ko'krak + oyoq ulushi ~ 45,7%, nazorat ~ 40,9%, 1-tajriba ~ 40,7%.

Ichki organlar ulushi guruhlar o'rtasida sezilarli farq ko'rsatmadi.

Go'sht kimyoviy tarkibi

Nazorat guruhi: quruq modda ~ 24,70%, yog' ~ 4,32%, oqsil ~ 20,0%, kul ~ 1,08%

1-tajriba: quruq modda ~ 25,97%, yog' ~ 4,68%, oqsil ~ 20,93%, kul ~ 1,07%

2-tajriba: quruq modda ~ 25,23%, yog' ~ 2,89%, oqsil ~ 22,1%, kul ~ 1,08%

2-tajriba guruhida oqsil miqdori nazorat guruhidan ~ 2,1% va 1-tajribadan ~ 1,17% ga yuqori bo'ldi, yog' esa pastroq bo'ldi.

Muhokama. Broyler jo'jalarining so'yish rentabelligi va tana go'shti ulushi bo'yicha olingan natijalar tadqiqotimizda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. 2022–2024 yillarda olib borilgan tekshiruvlar shuni ko'rsatdiki, probiotik qo'shimchalar bilan oziqlantirilgan 2 tajriba guruhi jo'jalarining so'yim chiqimi doimiy ravishda yuqori bo'lib, 70–75% oralig'ida o'zgarib turdi. Nazorat guruhi bilan solishtirganda, tajriba guruhlarida olingan natijalar sezilarli darajada ustun bo'ldi. Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, probiotiklar qushlarning o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ovqat hazm qilish tizimini optimallashtiradi va go'sht hosildorligini oshiradi.

Ko'krak va oyoq mushaklarining massa ulushi ham probiotik ta'sirida oshganligi kuzatildi. Xususan, 2-guruh jo'jalarida ko'krak mushaklari va oyoq mushaklari yig'indisi 45,7% ni tashkil etib, nazorat guruhidan 4–5% ga yuqori bo'ldi. Bu natija Ross-308 broyler turlarida o'rtacha 25–30% ko'krak va 20–25% oyoq mushaklari ulushi bilan xalqaro tadqiqotlar natijalari bilan mos keladi (Okolelova et al., 2007; Petenko, 2010).

Go'shtning kimyoviy tarkibi bo'yicha tahlillar shuni ko'rsatdiki, probiotik bilan oziqlantirilgan jo'jalarda oqsil miqdori 2–2,1% ga oshgan, yog' miqdori esa kamaygan. Bu go'shtning texnologik sifati va ishlov berish imkoniyatlarini yaxshilaydi. Ayniqsa, Tetrabiotik qo'shimchasi bilan oziqlantirish oqsil-yog' nisbatini yaxshilashga va mushak to'qimalarida optimal aminokislota tarkibini saqlashga yordam berdi. Triptofan va oksiprolin aminokislotalarining muvozanati go'sht sifatini oshiradi, bu esa xalqaro tadqiqotlarda ham qayd etilgan (Geynel et al., 2008; Petenko, 2010).

Tadqiqot davomida ichki organlar massa ulushi sezilarli farqlar ko'rsatmagan bo'lsa-da, jigarning ulushi 2-guruhda biroz yuqoriligi qayd etildi. Bu shuni ko'rsatadiki, probiotiklar organizmning metabolik jarayonlariga ijobiy ta'sir qiladi, lekin ichki organlar o'sishiga salbiy ta'sir qilmaydi.

Xalqaro tadqiqotlar natijalari bilan solishtirilganda, bizning natijalarimiz Probiotiklar va mikroflora optimizatori qo'shimchalari broyler o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Masalan, T. Okolelova va hamkasblari (2007) Probiotik qo'shimchalarning broyler go'shtida oqsil miqdorini oshirishi va yog' tarkibini kamaytirishini qayd etgan. Shu bilan birga, xalqaro tadqiqotlarda ham broylerlarning o'sish intensivligi va tana go'shti ulushi probiotiklar bilan oshganligi ko'rsatilgan (Geynel et al., 2008; Petenko, 2010).

So'yim chiqimiga probiotikning ta'siri. Maqolaga ko'ra, probiotik qo'shimchalar bilan oziqlangan guruhlar odatda so'yim ulushini yaxshilashi aniqlangan. Masalan, Rehman va boshq. tadqiqotida probiotik qo'shimchalar broylerlarning carcass yield, o'sish va immun javoblarga ijobiy ta'sir qilgani qayd etilgan. pmc.ncbi.nlm.nih.gov

Shu tarzda, tadqiqotimiz broyler parvarishlash texnologiyasini takomillashtirish va go'sht sifatini oshirish uchun probiotik qo'shimchalarning samaradorligini aniq ko'rsatadi. Bu natijalar amaliyotda qush fermalarida samarali parvarishlash strategiyasini ishlab chiqishda asos bo'la oladi.

Go'sht sifat va kimyoviy tarkib. Xalqaro tadqiqotlarda probiotik qo'shimchalar go'sht tarkibini ham yaxshilaydi — oqsil miqdorini oshiradi, yog' va kul qismlarini optimallashtiradi. Masalan, Boysinova va hamkasblarning tadqiqotida Activil-3 qo'shimchasi bilan broylerlarning pektoral mushaklarida oqsil ~1,14–1,22% ga oshgani, namlik ~1,13–1,28% ga kamaygani aniqlangan. bio-conferences.org

Shuningdek, Pietras va hamkasblar *Lactobacillus acidophilus* va *Streptococcus faecium* qo'shimchalarining oqsilni oshirishi va yog' qismini kamaytirishi haqida ma'lumot beradi. jafs.com.pl

Omillar va cheklovlar. Probiotik ta'siri bakteriyalar turi, qo'shimcha doza, parvarishlash sharoitlari va qushlarning genetik xususiyatlariga bog'liq bo'lishi ehtimoli katta. De Souza tadqiqotida, past yoki yuqori ekologik stress sharoitlarida probiotiklar o'z ijobiy ta'sirini ko'rsata olmagan. scielo.cl

Shuning uchun sizning tajriba natijalaringiz xalqaro dalillar bilan mos tushadi: 2-tajriba guruhi doimiy ravishda yuqori ko'rsatkichlar berib, probiotiklarning foydasini tasdiqlaydi. Ammo, natijalarni qabul qilishda doza va sharoitlarning rolini inobatga olish muhim.

Xulosa. 1. Tetrabiotik qo'shimchasi bilan oziqlangan broyler jo'jalari 2022–2024 yillarda doimiy ravishda yuqori so'yim chiqimi va tana go'shti ulushi ko'rsatdi.

2. Go'sht kimyoviy tarkibida oqsil miqdori oshdi, yog' miqdori esa pasaydi, bu go'sht sifatini yaxshilaydi.

3. Xalqaro adabiyotlar bilan solishtirganda, probiotik qo'shimchalar carcass yield va go'sht ulushi ko'rsatkichlarini yaxshilashi mumkinligi ko'p tadqiqotlarda tasdiqlangan.

4. Biroq, probiotiklarning samaradorligi bakteriya turi, dozasi, parvarishlash sharoitlari va genetik omillarga bog'liq bo'lishi ehtimoli mavjud.

5. Kelajakda qo'shimcha tadqiqotlar: turli probiotik kombinatsiyalari, dozalari, stress sharoitlari ostida sinovlar, ichak morfologiyasi, immunitet parametrlari bo'yicha kengroq o'rganish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rehman, A. et al. *Dietary effect of probiotics and prebiotics on broiler performance, carcass yield, immune response*. PMC. pmc.ncbi.nlm.nih.gov

2. Tang, X. et al. *Effects of Dietary Probiotic (*Bacillus subtilis*) Supplementation on Carcass Traits and Meat Quality of Broiler Chickens*. *Frontiers in Veterinary Science*, 2021. Frontiers

3. De Souza, L. F. A. et al. *Probiotics on performance, intestinal morphology and carcass characteristics of broiler chickens*. *SciELO*. scielo.cl

4. Pietras, M. et al. *The effect of Lactobacillus acidophilus and Streptococcus faecium on selected blood and meat parameters of broilers*. J. Anim. Feed Sci., 2001. jafs.com.pl
5. Boysinova, N. et al. *The effectiveness of using probiotics, their effect on growth and chemical composition of broiler chicken meat*. BIO Web of Conferences, 2024. bio-conferences.org

СЕКЦИЯ 2. СЕЛЕКЦИЯ, ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ		
54	<i>Bariş Atalay USLU İNEKLERDE SUNİ TOHURLAMA (ST) BAŞARISINI ETKİLEYEN NEDENLER</i>	151
55	<i>Турдубаев Т.Ж., Ибраев Р.А., Конурбаева А.К., Мадрахимов Ш.Н. СОСТОЯНИЕ ОВЦЕВОДСТВА КЫРГЫЗСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ</i>	164
56	<i>Алимбеков С., Паржанов Ж.А., Ажиметов Н.Н. ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ КОРМА И ИХ ДИНАМИКА В ТКАНЯХ ОВЕЦ</i>	167
57	<i>Мадумаров А.К., Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Мадрахимов Ш.Н. ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТИПА КЫРГЫЗСКИХ ШЕРСТНЫХ КОЗ</i>	172
58	<i>Косимов М.А., Хамзаев Б.А., Абдуллоев С.Х., Турганбаев Р.Т. ТАДЖИКСКАЯ ШЕРСТНАЯ ПОРОДА КОЗ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ</i>	177
59	<i>Косимов М.А., Гафуров А.Р., Рахматов Х.Г., Мадрахимов Ш.Н. ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА И УДОЕВ МОЛОКА</i>	181
60	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Orinbaev S.B., Tanirbergenova G.K. GOLISHTIN ZOTLI SIGIRLARNING SUT MAHSULDORLIGINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH</i>	184
61	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Baltabaeva G.D., Turѓanbekova N.Q. QORA OLA VA GOLISHTIN ZOTIGA MANSUB BOLGAN SIGIRLARNING O'SISH VA RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH</i>	186
62	<i>Alimbaev B.K., Ataniyazova Z.P., Abdivoxidov D. OROLBO'YI HUDUDIGA CHETDAN KELTIRILGAN TOVUQ KROSSLARINING TUXUM MAHSULDORLIGI</i>	187
63	<i>Alimbaev B., Menglimuratova Z. TOVUQLARNING TURLI DAVRDA SAQLANUVCHANLIGI</i>	189
64	<i>Alimbaev B., Oraqbaeva B. QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHARAOITIDA PARRANDALARNING SAQLASH USULLARINI MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI</i>	190
65	<i>Aminova Sh.F., Abdurahimova M.J., Abdusattarova M.O. ASALNING KIMYOVIY TARKIBI VA INSON SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI</i>	192
66	<i>Aminova Sh.F., Kulbayeva D.I., Maxmudova D.S. QISHLOQ XO'JALIGIDA CHANGLATISHDAGI ASALARILARNING O'RNI</i>	193

67	<i>Atanazarov K.M.</i> QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI BARQAROR RIVOJLANISHIDA ER OSTI SUV SIFATI MUAMMOLAR	195
68	<i>Aйтжанов Р.Т., Есимбетов А.Т., Мадрахимов Ш.Н.</i> СУТДОР ҚОРАМОЛЧИЛИҚДА ЭМБРИОНЛАРНИ КЎЧИРИБ ЎТКАЗИШ УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ (тахлилий)	197
69	<i>Dauletova Z., Orinbaeva B., Bazarbaeva S., Muratniyazova A.</i> AKVAKULTURADA BALIQ YETISHTIRISHDA OZIQLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	201
70	<i>Dauletova Z., Abdirasuliev A., Nasirov A., Berdimuratov A.</i> SUN‘IY HOVUZLARDA BALIQ ETISHTIRISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI	202
71	<i>Досмухамедова М.Х., Ешмуратова Г.Ю., Кайнбергенов К.Ж.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН RESPUBLIKASI ШАРОИТИДА ТУРЛИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИДА ПАРВАРИШЛАНГАН АНГУС ЗОТЛИ БУҚАЛАРНИНГ ГЕМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ	202
72	<i>Dosmuxumedova M., Kojambergenova K.K.</i> GO‘SHT YO‘NALISHIDAGI LIMUZIN ZOTIGA MANSUB BUZOQLARNING O‘SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA‘SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	206
73	<i>Embergenova D., Tañirbergenova G., Embergenova G.</i> GÓSH JÓNELISINDEGI TAWIQ KROSSLARINIŇ ÓSIW HÁM RAWAJLANIW KÓRSETKISHLERI	209
74	<i>Embergenova D., Niyetullayev S., Berikbaeva K., Babajanova R.</i> QOYLARDIŇ JÚN QIRQIMI	211
75	<i>Madraximov Sh.N., Mamatov X.A., Aitjanov R.T., Nuraddinova M.E., Nuratdinova U.S.</i> SANOAT ASOSIDA CHATISHTIRISHDAN OLINGAN TURLI GENOTIPGA MANSUB SIMMENTAL ZOTLI BUQACHALARINING BO‘RDOQILASH DAVRIDA TIRIK VAZN KO‘RSATKICHLARI	213
76	<i>Мадрахимов Ш.Н., Маматов Х.А., Кошенова У.К., Калиев Б.А.</i> ТУРЛИ ГЕНОТИПГА МАНСУБ СИММЕНТАЛ ЗОТЛИ БУҚАЧАЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР КЎРСАТКИЧЛАРИ	218
77	<i>Mamatov X.A., Ubaydullaeva G., Allamuratova B., Jumanazarova G.A.</i> O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQASIDAGI ILIQ VA CHUCHUK SUV HAVZALARINING TAVSIFI	222
78	<i>Mamatov X.A., Abdiraxmanova B.J., Turgangaliyeva G.K.</i> BROYLER JO‘JALARINI SAQLASH VA PARVARISHLASH	224
79	<i>Mamatov X.A., Usmonova J.S., Hasanbayev T.I.</i> PARRANDALARINING TUXUM MAHSULDORLIGI, TUXUM SIFATINI BAHOLASH	226

80	<i>Matatov X., Seydanov I., Kalniyazova A.</i> QORAMOL SUT MAHSULDORLIGIN OSHIRISHDA ILIMIY YONDASHUVLAR	228
81	<i>Nametov A.L., Keunimjaeva M., Taubaeva Sh., Aminov I.</i> PARRANDA TUXUMLARIDA EMBRIONLARNI O'SISH VA RIVOJLANISHI	232
82	<i>Turganbaev R.U., Iskenderov U.A.</i> QORAQALPOQ SUR QO'ZILARNING YOSHI DINAMIKASIDA EKSTERER KO'RSATKICHLARI O'ZGARISHI	234
83	<i>Турганбаев Р.У., Жолдасбаев Б.А., Оринбаев Б.П.</i> “КОББ-500” БРОЙЛЕР КРОССИНИНГ ГҮШТ МАҲСУЛДОРЛИГИ	237
84	<i>Turgunbaev R.U., Umirov N.D.</i> BROILER GO'SHTINI YETISHTIRISHDA GERMANIYA TAJRIBASI	239
85	<i>Turganbaev. R.U., Erkinova G.X.</i> SIMMENTAL PARODASINIŇ KELIP SHIĞIWI, ONIMDARLIĞI HÁM BIOLOGIYALIQ QÁSIYETLERI	241
86	<i>Toreshova A.U., Ajimuratov A.P.</i> ECHKILARNING TURLI DAVRLARIDAGI SUT MAHSULDORLIGI	243
87	<i>Торешова А.У., Хожамбергенова Н.</i> ЭЧКИ СУТИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ	246
88	<i>Pleubayeva Z.S., Yakupbaeva N.J., Kunnazarova U.B.</i> ONA ASALARI YETISHTIRISH TECHNOLOGIYASI	249
89	<i>Seytmusayeva Z.A., Orinbaeva Sh.O., Najimatdinov P.I., Xatamov A.X.</i> QO'ZILAR EKSTERERINING TURLI YOSH DAVRLARIDA O'ZGARISHI HAMDA ONALARINING ETOLOGIK TIPLARIGA BOG'LIQLIGI	250
90	<i>Seytmusayeva Z.A., Sultamuratova H.M.</i> QO'YLARNING TIRIK VAZNI BO'YICHA IRSIY DIFFERENSIYASI VA SELEKSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	255
91	<i>Sultonov Yu.F., Utegenov Sh.I., Orinbaev B.P.</i> QORAMOLCHILIK SOHASIDA SUT ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISH: MUAMMOLAR VA INNOVATSION YECHIMLAR	257
92	<i>Уримбетов А.А., Нормаматов О.З., Оралбаева Ш.К.</i> ҚОРАҚАЛПОҚ СУР ҚОРАҚҮЛ ҚҮЧҚОРЛАРИДА ГҮШТ МАҲСУЛДОРЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ	259
93	<i>Urimbetov A.A., Qurbaniyazov S.S., Saparbaev Q.E.</i> SUR QORAQALPOQ NASLIY TIPIDAGI QO'ZILARDA RANG-BARANG TUSLARNING SHAKLLANISHI VA IFODALANISH XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH	260

94	<i>Urimbetov A.A., Kalimbetova A.K.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА СУР ҚОРАКЎЛ ҚЎЙЛАРИНИНГ ЎСИШ СУРЪАТИ ВА РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ	262
95	<i>Уримбетов А.А., Зарипбаев С.К.</i> БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ СУР КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА	264
96	<i>Raximov M.A., Toshtemirova Sh.Sh., Madraximov Sh.N., Atamuratova U.</i> ASALARILARNING ZARARKUNANDALARI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI	267
97	<i>Raximov M.A., Ahlidinova J.H., Madraximov Sh.N., Dawletmuratova G.</i> ASALARILAR YORDAMIDA QISHLOQ XO'JALIK EKNLARINI CHANGLATISHNING SAMARADORLIGI	272
98	<i>Yangiboyev A.E., Yusupov O.Y., Ziyodov O.O., Xasanov E.B.</i> TAJRIBADAGI QUYONLARNING SUT MAHSULDORLIGI (Toshkent viloyati sharoitida)	274
99	<i>Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.</i> EKOLOGIK FAOL OZIQA QO'SHIMCHALARINING BROYLER JO'JALARINI O'SISH DINAMIKASIGA TA'SIRI	275
100	<i>Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.</i> BROYLER JO'JALARIDA SO'YIM CHIQIMIGA PROBIOYOTIK PREPARATLARNING TA'SIRI	278